

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA O‘ZGARISHLAR

Xamidov Shukrullo Nurillo o`g`li
Toshkent moliya instituti magistranti

ANNOTATSIYA Soliq tizimi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, mamlakatda samarali soliq tizimini joriy etish hamda zamon bilan hamnafas bo`lib borish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shuni hisobga olgan holda mamlakatimizda ham so`nggi yillarda barcha sohalar kabi soliq tizimini isloh qilish borasida ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi, jumladan soliq mobil ilovasi yaratildi, Aholi bilan pulli hisob-kitoblarni amalga oshirishda onlayn nazorat-kassa mashinalari va virtual kassa tizimini qo`llash tartibi joriy qilindi, tadbirkorlik faoliyatini soliqqa tortish tizimini takomillashtirish bo`yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada mamlakatimizda soliqqa tortish tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, Soliq mobil ilovasi, xarid cheklarining samarasi va besamardorligi to`g`risida mualliflarning fikrlari ifoda etilgan.

Kalit so`zlar. Soliq tizimi, keshbek, soliqqa tortish, soli yuki, online-NKM, soliq qarzdorligi, yuridik shaxs, jismoniy shaxs, soliq siyosati, soliq mobil ilova.

Soliq milliy daromadni bir qismi bo`lib, majburiy va qaytarib bermaslik printsipli asosida aholidan va yuridik shaxslardan davlat tomonidan o`z harajatlarini qoplash uchun olinadi. Iqtisodchi olimlarning fikricha, «Soliqda davlatni borlig`ini iqtisodiy ifodasi gavdalanadi» gi. Soliqlar jamiyat taraqqiyotining ma`lum bir bosqichida yuzaga kelib, ishlab chiqarish kuchlari va ishlab chiqarish munosabatlarini rivojlanishining natijasi hisoblanadi. Soliqlar davlatni kelib chiqishi bilan bog`liq. Soliqlar – davlat tomonidan iqtisodiyotni tartibga solishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Shunga ko`ra, mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab barcha sohalar qatori soliq sohasida

ham bir qator islohotlar amalga oshirilib kelmoqda. Bu boradagi ishlar nafaqat soliq va yigʻimlarni undirish, balki soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlar boʻyicha qarzdorlikni qisqartirish hisobiga davlat budjeti daromadlarini shakllantirishga ham qaratilgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida 16-yanvar kuni 2024-yilda makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni taʼminlash boʻyicha ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yigʻilishi oʻtkazildi¹. Yigʻilishda moliyaviy intizomni kuchaytirib, 2024 yilda byudjet defitsitini 4 foizdan oshirmaslik zarurligi taʼkidlandi. Oʻtgan yili koʻplab davlat korxonalari dividend va soliq toʻlovlari boʻyicha byudjetga 8 trillion soʻm tushumni taʼminlay olmaganini koʻrsatib oʻtildi. Sirdaryo va Jizzaxda soliq tushumlari 20 foiz oʻsgan boʻlsa, Xorazm, Buxoro va Qashqadaryoda bu koʻrsatkich 7 foizga ham yetmagani tanqid qilindi. Masalan, yuridik shaxs maqomidagi 18 mingta ovqatlanish korxonasidan atigi 2 ming 300 tasi QQS toʻlovchi hisoblanadi. Sababi, ular tovar aylanmasini 1 milliard soʻmdan oshirmaslik uchun bitta oshxonaga 3-4 tadan firma ochib qoʻygan. Umuman, soliq tizimi va soliqchilar faoliyatini tubdan qayta koʻrib chiqish vaqti kelgani taʼkidlandi. Jumladan, 40 mingta byudjet tashkiloti bilan ishlash vazifasi tumandan Soliq qoʻmitasida yangi tashkil qilinadigan Byudjet tashkilotlari inspeksiya oʻtkazilishi taʼkidlab oʻtildi. Ushbu Inspeksiya toʻliq raqamlashgan boʻladi va Gʻaznachilik elektron tizimiga integratsiya qilinadi. Shu kabi soliq qarzdorligi bilan ishlash boʻyicha ham qoʻmita qoshida Soliq qarzini undirish inspeksiya tashkil etiladi. Unga Majburiy ijro byurosida mavjud vakolatlar beriladi. Buning hisobiga, tumanlardagi qoʻshimcha 200 nafar soliqchini “mahallabay” ishlash tizimiga oʻtkazish imkoni boʻladi. Respublika soliq tushumining 50 foizini beradigan 80 ta eng yirik korxonalar va 35 ta tijorat banki bilan ishlaydigan alohida tizim boʻladi. Buning uchun Yirik soliq toʻlovchilar

¹ <https://president.uz/oz/lists/view/6971> Makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni taʼminlash boʻyicha ustuvor vazifalar

bo'yicha inspeksiya tarkibida yangi tuzilma tashkil qilinib, Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan bevosita ishlaydi.

Soliq tizimi mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, mamlakatda samarali soliq tizimini joriy etish hamda zamon bilan hamnafas bo'lib borish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shuni hisobga olgan holda mamlakatimizda ham so'nggi yillarda barcha sohalar kabi soliq tizimini isloh qilish borasida ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Prezidentning nazorat-kassa texnikasidan foydalanishni takomillashtirishga doir qarori qabul qilindi².

2022 yil 1 yanvardan O'zbekiston fuqarolari xarid summasining 1 foizini keshbek shaklida qaytarib olishi mumkin bo'ldi. Bu tartib «Chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida nazorat-kassa texnikasidan foydalanishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi prezident qaroriga asosan joriy qilindi. Unga ko'ra Soliq mobil ilova platformasi ishga tushirilishi belgilab o'tildi. Soliq mobil ilovasi soliq tolovchilarga judayam k'op imkoniyatlar keltirib chiqardi. Xozirgi kunga kelib Soliq mobil ilovasi – 2023-yil Soliq mobil ilovasida qariyb 3 mln nafar foydalanuvchi ro'yxatdan o'tdi. Ularning jami soni 5,4 mlntadan oshdi. Hozirda 3,3 mln nafar fuqaro ilovadan faol foydalanmoqda. 2023-yilda Soliq ilovasi 4 marta yangilandi va yangi funksiyalar paydo bo'ldi:

- Tax Free tizimi orqali QQSni qaytarish;
- ota-onalar uchun soliq to'lash;
- yer va mol-mulk soliqlaridan qarzdorlik bor yoki yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotnoma olish;
- ma'lumotlarni saqlab qolgan holda telefon raqamini o'zgartirish;
- amallar tarixini kuzatish;

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2021 yildagi PQ-5252-son

- quyosh panellarida ishlab chiqarilgan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasi uchun “Quyosh xonadon (xizmati orqali budjetdan subsidiya olish;
- ro‘yxatdan o‘tgan ijara shartnomasini tahrirlash;
- egaligidagi ko‘chmas mulk kadastridan ko‘chirma olish;
- oylik ish haqi to‘g‘risida ma’lumotnoma olish;
- Ortiqcha to'lovni qaytarish;
- JShODS bo‘yicha soliq imtiyozini qaytarish;
- fiskal modul uchun to‘lov;
- MIB hamda yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalarni to'lash kabi funksiyalari ish faoliyatini bajarib kelmoqda.

Qolaversa yuqoridagi president qarorga ko‘ra 2022 yil 1 yanvardan boshlab chakana savdo, umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko‘rsatish obyektlarida xaridni amalga oshirib, xarid chekini mobil ilovada ro‘yxatdan o‘tkazgan jismoniy shaxslarga oy yakuni bilan xarid summasining 1 foizi qaytarilishi belgilab o‘tildi.

Xarid cheki — xarid qilingan tovarlar yoki xizmatlar uchun to‘lov amalga oshirilganda onlayn-NKM yoki virtual kassada amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq shakllantirilgan va elektron shaklda yoki qog‘ozda chop etilgan, hisob-kitoblar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan hujjat.

Xarid summasining 1 foizini qaytarib olish imkonini beradigan xarid chekida onlayn nazorat kassa mashinasi yoki virtual kassalaridan chiqarilgan fiskal belgili matrictsali shtrix kod (QR-kod)ga ega bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, xarid chekida siz sotib olgan maxsulotlaringizning ro‘yxati bo‘lishi kerak.

1 foiz keshbek olish uchun App store yoki Play market'dan «Soliq» mobil ilovasini yuklab olib, ro‘yxatdan o‘tilishi kerak. Shundan so‘ng, do‘konlar, umumiy ovqatlanish joylari va maishiy xizmat ko‘rsatish shoxobchalariga qilgan to‘lovingiz uchun olgan QR-kodli chekni skaner qilish orqali oy davomida

keshbeklarni yig'ib borasiz. Bu degani agar siz 100 ming so'mlik savdo qilsangiz 1 ming so'm, 200 ming so'mlik savdodan 2 ming so'm keshbek olasiz, bir oy davomida bu kabi keshbeklar yig'ilib, sezilarli summa bo'lishi mumkin.

Keshbek pullarni qanday olish mumkin?

Buning uchun cheklarni ro'yxatdan o'tkazayotgan «Soliq» ilovasiga plastik kartangizni ulab, tasdiqlangan summani kartangizga o'tkazib olishingiz mumkin. Yig'ilgan pullar hisobot oyidan keyingi oyning 20-sanasidan so'ng tasdiqlanadi, ya'ni yanvar uchun fevral oyining 21-25-sanalarida, fevral uchun esa mart oyining 21-25-sanalarida keshbek qaytariladi.

Masalan, 2023-yil 1-dekabr holatiga chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasida marketpleyslarning ma'lumotlar bazasi soliq organlari axborot tizimi bilan integratsiya qilinib, xaridorlarga joriy yilda umumiy qiymati 47,8 trln so'mlik 1 269,9 mln dona elektron chek taqdim etildi³.

Davlat soliq qo'mitasi sotuvchilar tomonidan chek bermaslik holatlari kuzatilganda, ilovaning «Soliq hamkor» bo'limi orqali xabar berish imkoni mavjudligini bildirgan. Darvoqe, o'tgan oyda texnik xizmat ko'rsatish markazining «uddaburon» xodimlari keshbekka ega bo'lish maqsadida boshqalarning milliardlab so'mlik cheklarini o'z nomiga o'tkazib olgani aniqlandi. Bunday holatlarning oldini olish uchun har bir fuqaro bir kunda bitta savdo nuqtasidan 5tagacha chekni ro'yxatga olish tartibi joriy etildi.

keshbek tizimi mahsulot sotib olganda, ko'chada ovqatlanganda yoki maishiy xizmat uchun to'lov amalga oshirilganda beriladigan xarid cheklariga amal qiladi. Avtomobil sotib olganlik, temir yo'l va avia chipta xaridi, kommunal va aloqa xizmati uchun to'lovlar amalga oshirilganda olingan xarid cheklari uchun keshbek qaytarilmaydi. Chunki ushbu xaridlar bo'yicha tushumlar to'liq onlayn NKMDan o'tkaziladi va naqd tushumi soliq organlaridan yashirilmaydi.

Buning bizga qanday foydasi bor?

³ <https://t.me/c/1516788025/1437>

Avvalo, kichik bo'lsa-da xarid summasining bir foizi o'zingizga qaytariladi – ya'ni daromad. Bundan tashqari, siz talab qilgan cheklar tufayli davlatga soliqlar tushumi ko'payadi. Masalan, keshbek tizimi ishga tushishi ortidan 2022 yil yanvar oyining o'zida 32 milliondan ortiq chek chiqarilgan, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 191 foizga oshish degani. Bu o'z navbatida soyadagi iqtisod asta-sekinlik bilan bo'lsa-da qisqarishiga sabab bo'ladi – bu ham jamoatchilik nazoratining bir shakli. Xullas, chek talab qiling va keshbekka ega bo'ling.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Jahon iqtisodiy forumi - www.weforum.org
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2021 yildagi PQ-5252-son
3. Ш. Кучкаров, & А. Б. Шеров (2022). Таълим муассасаларини молиялаштиришда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш истиқболлари. Central Asian Academic Journal of Scientific Research
4. . Vinokhodova I.G. (2019). Improving the practice of collecting debts of organizations for taxes and fees. Russia. Scientific article.